

УДК 159.99
DOI 10.5281/zenodo.15229336
Научная статья

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE OLDER PRESCHOOLERS

ЗАРУБИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
ГОДОВНИКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ZARUBINA TATYANA VALERIEVNA,
Belgorod National Research University.
GODOVNIKOVA LARISA VLADIMIROVNA,
Candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Belgorod National Research University.

В статье исследуется проблема развития социального интеллекта у старших дошкольников. Рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к пониманию и структуре социального интеллекта как социально-психологического феномена. Представлены современные наработки, раскрывающие специфику формирования и развития социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста, а также специфику структуры данного новообразования у детей данной возрастной группы. Представлены результаты ряда исследований, посвящённых разработке программ и мероприятий по развитию социального интеллекта у старших дошкольников в непосредственном психолого-педагогическом процессе.

The article examines the problem of the development of social intelligence in older preschoolers. Domestic and foreign approaches to understanding and structuring social intelligence as a socio-psychological phenomenon are considered. Modern developments are presented that reveal the specifics of the formation and development of social intelligence in older preschool children, as well as the specifics of the structure of this neoplasm in children of this age group. The results of a number of studies devoted to the development of programs and activities for the development of social intelligence in older preschoolers in the direct psychological and pedagogical process are presented.

Ключевые слова: *социальный интеллект, социальная компетентность, старшие дошкольники, коммуникативная компетентность, социальная перцепция.*

Key words: *social intelligence, social competence, senior preschoolers, communicative competence, social perception.*

А *ктуальность* вопроса о развитии социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста обусловлена, в первую очередь, требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования, представленными в Федеральном

государственном стандарте дошкольного образования. Так, среди пяти образовательных областей, которые обязательно должны быть включены в программу, первым названо такое направление, как социально-коммуникативное развитие, в которое, в том числе, включается «развитие социального и эмоционального интеллекта...» [4].

Исследователь Т.Д. Савенкова помимо официально сформулированных ориентиров современной системы образования, задающих социально-коммуникативное развитие личности ребёнка в качестве одного из приоритетов, также считает, что значимость развития социального интеллекта у дошкольников актуализируется в связи с необходимостью коррекции разобщённости и низкой социальной направленности современных детей в силу их активного погружения в виртуальную реальность [6].

Кроме того, если рассматривать задачи образования и детского развития в широком смысле, то можно говорить о том, что они посвящены цели подготовки личности к жизни в обществе. И современный социум, как отмечают Е.М. Беляева и О.М. Гасанов, выдвигает ряд требований человеку, вменяя ему задачу достигать высоких результатов как в профессиональном плане, так и в плоскости социальных взаимодействий, то есть обладать способностью, в том числе, понимать людей, прогнозируя их поведение и адекватно взаимодействуя с представителями разных социальных групп, что как раз обеспечивается развитым социальным интеллектом, начальные формы которого формируются уже с трёх лет [1].

Исследователи О.Б. Чеснокова, Е.В. Субботский и Ю.В. Мартиросова также обращают внимание на то, что средой развития современных дошкольников является цифровое пространство, но развитие социального интеллекта у детей в этом контексте считают важным не для компенсации дефицита «живого» общения, а в связи с тем, что цифровая среда открывает с детства доступ к большому объёму противоречивой информации. Столкновение с разными мнениями, считают исследователи, приводит к тому, что у ребёнка повышается вероятность вступления в конфликты по поводу этих мнений, и развитие социального интеллекта требуется для обеспечения способности разрешать такие конфликты, избегая прямой конфронтации со сверстниками и релевантными взрослыми. Авторы отдельно подчёркивают, что такая способность нужна современному ребёнку в значительно большей степени, чем детям до-интернетной «эпохи» [10].

Итак, необходимость развития социального интеллекта у старших дошкольников соответствует требованиям, сформулированным в государственном образовательном стандарте, отвечает запросам современного общества, обусловлена также влиянием цифровой среды, в которой происходит социальное развитие современных детей. При этом остаются не слишком широко исследованными вопросы о специфике социального интеллекта у детей, его структурных компонентах у старших дошкольников, а также о способах диагностики и развития социального интеллекта у данной возрастной группы.

Таким образом, может быть сформулирована *проблема*, каким образом развитие социального интеллекта у старших дошкольников возможно раскрыть в инструментальном ключе, то есть на уровне понимания специфики содержания и структуры данного новообразования у детей, а также выявления конкретных методов диагностики и целенаправленного психолого-педагогического развития социального интеллекта у старших дошкольников.

Рассмотрим, прежде всего понятие социального интеллекта. В частности, Т.Д. Савенкова и С.И. Карпова, осуществив масштабный теоретический анализ, говорят о возможности выделения трёх подходов к социальному интеллекту в истории психологии: психометрического, общепсихологического и социально-психологического [7].

Психометрический подход соответствует одному из наиболее ранних периодов изучения социального интеллекта и связан с попытками разных учёных осуществить анализ структуры социального интеллекта, обнаружить его эмпирические корреляты, то есть пока-

затели его проявлений в социальных ситуациях, подобрать и составить валидные и надёжные методы диагностики социального интеллекта.

В рамках психологического подхода социальный интеллект рассматривается по аналогии с абстрактным или общим интеллектом как явление, имеющее свою структуру и когнитивные механизмы функционирования. В данном ключе выделяются вербальные и невербальные компоненты социального интеллекта.

Наконец, в рамках социально-психологического подхода на первый план выходит изучение способности человека принимать решение относительно поведения в конкретной социальной ситуации на основе предварительного её восприятия и понимания её смысла, то есть с учётом социальной перцепции.

В материале Т.Д. Савенковой и С.И. Карповой интерес представляет большое число компактно представленных теорий и определений социального интеллекта, предлагаемых зарубежными и российскими исследователями. Так, сначала в результате многолетних психометрических исследований в зарубежной психологии сформировалось понимание социального интеллекта как комплекса чётко структурированных взаимосвязанных способностей, ориентированных на обработку социальной информации, отличающихся от способностей, составляющих основу академического интеллекта. Далее, в рамках социально-когнитивного подхода, понимание социального интеллекта кардинально изменилось, то есть он перестал рассматриваться как специфический вид интеллекта, а был осмыслен как комплекс общих когнитивных структур, проявляющихся определённым образом в ходе взаимодействия личности с социумом. При этом социальный интеллект стал трактоваться как основа социальной компетентности и практически был приравнен к данному понятию. В дальнейшем возникли даже теории, в которых социальный интеллект стал трактоваться как групповой феномен, причём несводимый к сумме персональных социальных интеллектов участников группы. Анализ определений социального интеллекта, предлагаемых отечественными учёными, показывает, что в данных дефинициях понимание социального интеллекта представлено примерно такими же группами подходов.

В целом Т.Д. Савенкова и С.И. Карпова делают вывод, что «эволюция представлений о социальном интеллекте проявляется от его выделения из структуры общего интеллекта в качестве самостоятельного понятия и предмета исследований до появления многокомпонентных моделей социального интеллекта, характеризующихся комплексом показателей когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов», и при этом «социальный интеллект обуславливает включение человека в социум, социальную жизнь общества, позволяя быстро адаптироваться к изменяющимся условиям социальной среды и эффективно взаимодействовать с окружающими людьми..., ориентирован на когнитивное освоение социальной действительности, в силу этого в научных исследованиях основное внимание направлено на изучение когнитивных структур личности, способности к познанию людей и прогнозированию их поведения» [7].

Достаточно подробный анализ зарубежных и отечественных подходов к социальному интеллекту представлен в материале А.В. Корниенко. Так, прослеживая историю взглядов на социальный интеллект через обращение к персоналиям, среди зарубежных исследователей автор выделяет следующих: Ф. Вернона, выделившего в качестве основных характеристик социального интеллекта непринуждённость в обществе других людей, умение понимать настроение других людей и другие качества, уровнем сформированности которых определяются эффективность социальной адаптации и пластичность поведения в ситуациях конфликтного взаимодействия; Г. Олпорта, рассматривавшего социальный интеллект как способность прогнозировать последствия собственного поведения и поведения других людей на основе быстроты и точности социальной перцепции, а также определённый «социального дара», способствующего установлению доверительных, дружеских отношений; Д. Векслера,

понимавшего социальный интеллект как способность верно прогнозировать социально одобряемое поведение и соответствовать ожиданиям своего микросоциума; С. Заккаро и соавторов, выделявших в структуре социального интеллекта социальную перцепцию и поведенческую гибкость, определяющих социальное лидерство в динамических системах; С. Космитского и П. Джон, выделявших поведенческие (социальная приспособляемость, эмоциональная теплота в дружеских контактах) и когнитивные (следование социальным правилам и нормам поведения, антиципационная компетентность, открытость и доверие в установлении социальных контактов) компоненты социального интеллекта [2].

Прослеживая через обращение к персоналиям историю развития взглядов на социальный интеллект в отечественной психологии, А.В. Корниенко выделяет определения следующих авторов: Ю.Н. Емельянова, обращающегося к понятию «коммуникативная компетентность» и понимающего под социальным интеллектом способность самопознания, эмоционального реагирования в ситуациях социального взаимодействия и прогнозирования последствий социальной коммуникации; М.И. Бобневой и соавторов, определявших социальный интеллект как специфический личностный конструкт, развитие которого осуществляется в процессе социализации и интериоризации социального опыта, способствуя формированию так называемой «социальной одарённости», проявляющейся в ситуативном лидерстве в процессах коммуникации; А.И. Савенкова, выделявшего такие факторы социального интеллекта, как «кристаллизованные социальные знания», опыт и навыки, накопленные в течение жизни и «социально-когнитивную гибкость», способность применять полученные знания в процессе социального взаимодействия [2].

Исследователь Н.А. Коростелева, проведя анализ генезиса понятия «социальный интеллект» в психолого-педагогической науке, констатирует, что ядром социального интеллекта является способность человека выделять в каждой конкретной социальной ситуации её существенные свойства и адекватно в соответствии с ними строить своё поведение в межличностном общении. В собственном исследовании Н.А. Коростелева под социальным интеллектом понимает способности и умения человека моделировать и планировать способы влияния на коммуникативные намерения других людей для достижения своих или общих целей на основе ориентировки в ситуации общения и прогнозирования взаимозависимых действий себя и партнёра.

Данный исследователь обращается к специфике социального интеллекта старших дошкольников, считая, что структура социального интеллекта в данном случае включает в себя коммуникативно-личностный потенциал, психологические характеристики самосознания и особенности социальной перцепции. При этом Н.А. Коростелевой выделено три группы характеристик уровня развития социального интеллекта детей в старшем дошкольном возрасте: эмоционально-мотивационные характеристики (самооценка, уровень развития эмпатии и децентрации, мотивация коммуникации взаимодействия); когнитивные характеристики (общие умственные способности, понимание себя и партнёра по общению, прогнозирование развития ситуации коммуникации и взаимодействия, а также поведения в ней партнёров по общению); поведенческие характеристики (владение навыками конструктивного взаимодействия, способами моделирования своего поведения и опосредованного либо прямого воздействия на партнёра с целью изменить его поведение) [3].

Учёный Т.Д. Савенкова в диссертационном исследовании на основе анализа отечественных и зарубежных подходов к развитию социального интеллекта ребёнка старшего дошкольного возраста выделяет следующие характеристик и критерии оценки базовых параметров социального интеллекта у дошкольников: понимание ребёнком мотивов социального поведения и эмоций других людей; адекватное выражение и регулирование ребёнком собственных эмоций; управление своими эмоциями и социальным поведением. Кроме названных в качестве ведущих характеристик социального интеллекта дошкольника современные

учёные указывают: умение выделять сущностные характеристики ситуации социального взаимодействия; умение находить способы выхода из конфликтных ситуаций [6].

В работе Т.Д. Савенковой особого внимания заслуживает обоснование развития социального интеллекта у старших дошкольников в процессе совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. Проведённый анализ позволяет сделать выводы, что данная совместная деятельность интенсифицирует межличностные отношения между её участниками на основе предметно-заданных функционально-ролевых взаимодействий, чем создаёт предпосылки для позитивной социализации, основ коллективных отношений, развития коммуникативных способностей, становления лидерских качеств дошкольников, а также преодоления детского эгоцентризма. Важно, что разработанная в трудах отечественных учёных классификация форм организации совместной деятельности (совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-взаимодействующая) позволяет в психолого-педагогическом процессе так спроектировать характер отношений и содержание взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, чтобы активизировать у дошкольников развитие базовых параметров их социального интеллекта [6].

Следует отметить, что организация совместной коммуникативной деятельности, направленной на развитие социального интеллекта у дошкольников, может способствовать в целом повышению коммуникативно-речевых характеристик детей. Так, в исследовании К.А. Трошиной и О.А. Логиновой показано, что существует высокая связь между такими отдельными показателями речевого развития, как уровень овладения словарём, сформированность активной речи, уровень сформированности грамматического строя речи, состояние звукопроизношения, и такими отдельными показателями социального интеллекта, как способность предвидеть последствия поведения, способность понимать логику ситуации, способность понимать и выражать эмоции и применять адекватные ситуации эмоциональные реакции [9].

Рядом авторов также представлены собственные разработки в области развития социального интеллекта у старших дошкольников.

Так, исследователями А.С. Сейтеновым и Р.Ж. Аубакировой описана схема реализации игровой технологии развития социального интеллекта у дошкольников, представленная программой из трёх этапов: подготовительный, основной (конструктивно-формирующий), заключительный (подведение итогов) [8].

Целью подготовительного этапа является эмоциональный настрой детей на эффективное взаимодействие друг с другом, обеспечение групповой сплочённости и диагностика межличностных отношений в детском коллективе.

Целью основного (конструктивно-формирующего) этапа является развитие социального интеллекта детей дошкольного возраста по когнитивным, поведенческим и аффективным критериям через проведение специального тренинга, который сочетает признаки ролевого, коммуникативного и тренинга сенситивности. С помощью сочетания сказкотерапии и игротерапии происходит развитие социального интеллекта ребенка по когнитивным критериям, а задача воспитателя заключается в развитии у детей-участников следующих навыков: предсказание поведения других людей; понимание чувств, желаний, намерений других людей, в том числе с помощью слов, жестов, мимики и других средств.

Занятия с детьми конструируются на основе сюжета определённой сказки или серии сказок. Применяется также сочетание таких методов арт-терапии, как драматерапия, игротерапия и изотерапия, что делает развитие социального интеллекта ребёнка по поведенческим и аффективным критериям возможным.

Применяются игры трех типов: открытые (open-ended), игры-модели (modelled) и специально разработанные игры (purposefully framed).

Целью заключительного этапа является подведение итогов с помощью дневника педагогических наблюдений. Воспитатель определяет уровень сформированности социального интеллекта ребёнка по показателям на основе модифицированного варианта шкалы социального интеллекта для детей дошкольного возраста.

В исследовании А.А. Пятых представлены результаты формирующего эксперимента по развитию социального интеллекта у старших дошкольников. В данном исследовании был составлен и реализован перспективный план работы в старшей группе в соответствии с ФГОС ДО, в содержании которого указываются средства культурно-досуговой деятельности, направленные на развитие социального интеллекта детей [5].

В перспективный план вошли ряд мероприятий: тематические праздники, развлечения, театрализованные представления, русское народное творчество, изготовление подарков ко Дню защитника Отечества и 8 марта, утренники.

Был использован комплекс игр на развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. Игры были направлены на развитие навыков конструктивного общения, умение слушать и слышать другого человека, на развитие эмоциональной сферы.

Автором описанного педагогического эксперимента после специальной работы по развитию социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста были выявлены результаты, свидетельствующие о повышении уровня социального интеллекта у детей.

Таким образом, сделаем следующие *выводы*.

В современном дошкольном образовании необходимость развития у детей социального интеллекта определяется непосредственно требованиями к образовательной программе, сформулированными в государственном стандарте.

Под социальным интеллектом понимается специфический вид интеллекта, обеспечивающий на основе механизма социальной перцепции успешное взаимодействие в межличностных коммуникациях и продуктивное поведение в различных социальных ситуациях.

В современных исследованиях осуществлены наработки по вопросам структуры социального интеллекта старших дошкольников, в которую включаются следующие компоненты: понимание ребёнком мотивов социального поведения других людей; регулирование ребёнком собственных эмоций; управление своим социальным поведением.

Разными авторами предлагаются различные программы и формы развития социального интеллекта старших дошкольников в непосредственном психолого-педагогическом процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляева Е.М., Гасанова О.М. Исследование особенностей взаимосвязи социального интеллекта и креативности детей старшего дошкольного возраста // Психология образования в поликультурном пространстве. 2019. № 2 (46). С. 6-12.
2. Корниенко А.В. Анализ понятия и структуры социального интеллекта в зарубежных и отечественных исследованиях // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2021. № 2 (36). С. 140-144.
3. Коростелева Н.А. Особенности социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: Материалы всероссийской научно-практической конференции с дистанционным и международным участием, Ульяновск, 21-22 декабря 2020 года / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2020. С. 40-46.
4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения 26.03.2025).
5. Пятых А.А. Развитие социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста в культурно-досуговой деятельности // Поволжский вестник науки. 2023. № 4 (30). С. 53-57.

6. Савенкова Т.Д. Развитие социального интеллекта у старших дошкольников в процессе совместной деятельности: автореферат ... канд. пед. наук. М., 2019. 27 с.
7. Савенкова Т.Д., Карпова С.И. Эволюция представлений о социальном интеллекте в отечественных и зарубежных исследованиях // Гаудеамус. 2020. Т. 19. № 4 (46). С. 7-18.
8. Сейтенов А.С., Аубакирова Р.Ж. Развитие «социального интеллекта» детей дошкольного возраста средствами игровых и арт-технологий // Педагогическое искусство. 2021. № 1. С. 12-20.
9. Трошина К.А., Логинова О.А. Исследование социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста с различными уровнями нарушения речевых функций // Научное обозрение. Педагогические науки. 2023. № 6. С. 78-82.
10. Чеснокова О.Б., Субботский Е.В., Мартиросова Ю.В. Игровой тест по определению уровня развития социального интеллекта в дошкольном и младшем школьном возрасте (ИТСИ) // Психология и психотехника. 2020. № 1. С. 90-106.

Поступила в редакцию: 12.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Зарубина Т.В., Годовникова Л.В., 2025